

AGNEW John – *Fare Geografia Politica*, a cura di Luca Muscarà, trad. Melinda Mele, Roma, Franco Angeli, 2011

John Agnew, nato nel 1949, professore di Geografia all'Università della California a Los Angeles (UCLA) si occupa di geografia politica, urbanizzazione europea ed economia politica internazionale.

Luca Muscarà, nato nel 1961, dottore di ricerca in Geografia Politica all'Università di Trieste, è professore associato di geografia politica all'Università del Molise.

Il volume *Fare Geografia Politica*, edito nel 2003, espone le riflessioni dell'autore sull'evoluzione della Geografia politica e sulle traiettorie future della disciplina.

Sostiene che nessuna attività umana, neanche la produzione di geografia politica, è delocalizzata ed indipendente dal contesto sociale e geografico da cui scaturisce.

Non si può parlare di oggettività della geografia politica, ancor meno quando se ne faccia uso per fornire soluzioni interpretative di problemi.

Ciò nonostante, vi sono costanti storiche nel modo di fare geografia politica, come l'attenzione persistente ai concetti di confine, territorio, Stato, Nazione, sfera di influenza, luogo, che ne delineano il ruolo di mediazione fra società umane e potere politico.

Dimostra che, nonostante la contemporaneità sembri aver azzerato lo spazio-tempo, il pensiero geografico-politico rappresenta ancora un vantaggio per la comprensione di molti fenomeni, come l'individuazione della prima linea nella guerra al traffico transnazionale di stupefacenti o l'indagine del conflitto israelo-palestinese, imbrigliato nell'ossessione territoriale di una prospettiva Stato centrica inadatta a dirimerne le spaccature etnico-nazionali e religiose.

La statualità permane come elemento sociale e materiale per il riconoscimento esterno ed interno di legittimità, come nel caso dei ruteni o dei francobolli del Nagorno-Karabagh, della Repubblica turca di Cipro o dei palestinesi, ma al giorno d'oggi la distribuzione del potere dovrebbe essere oggetto di indagine non solo con riferimento ai confini statuali ma anche a quelli interni di una qualsiasi regione o località, come nel caso delle marcate differenze razziali, etniche e di classe tra quartieri della città di Los Angeles.

Indaga quindi sul significato di *politico* sia nell'accezione condivisa di una politica che abbia a che fare con le lotte per l'esercizio del potere, sia con riferimento alle origini e all'importanza relativa rispetto alle dimensioni culturali ed economiche.

A tal fine contestualizza le tappe fondamentali della geografia politica.

Influenzata dalla rivalità fra grandi potenze mondiali, la visione naturalistica della geografia politica del 1890-1945 coniuga la necessità pratica di costruzione dello Stato e degli imperi con il razionalismo e determinismo delle idee biologiche e ambientali.

Di questo periodo l'autore analizza il pensiero di Ratzel, Mackinder, Spykman e Haushofer, ma anche la risposta critica di Vidal, la geopolitica umana di Reclus e l'alternativa marxista di Wiitfogel.

Dal 1945, con la costruzione di un nuovo ordine mondiale basato su contrapposizioni ideologiche, fra liberalismo degli Stati Uniti e comunismo dell'Unione Sovietica, la geografia politica si allontana dai concetti di Stato e disputa territoriale con cui aveva interpretato il periodo precedente.

Sono gli anni della tendenza comportamentista e del riduzionismo geopolitico in cui, senza alcuna considerazione storica o geografica delle differenze, si misura la devianza degli Stati rispetto al comportamento statunitense assunto a norma globale.

Le vicende degli anni '60-'90, tra cui le lotte per i diritti civili e la guerra del Vietnam, contribuiscono ad un rinnovato interesse per la geografia e la spazializzazione delle forme sociali.

La geografia politica conosce in questo periodo tre successive correnti: la prospettiva analitico spaziale degli anni '60, interessata all'indagine dei confini interni agli stessi Stati, quella radicale politico-economica degli anni '70, con lo sguardo critico su diseguaglianze e rapporti centro-periferia, e quella postmoderna di fine anni '80, attenta alle esperienze dei gruppi e ai linguaggi utilizzati.

Tematiche di geopolitica, spazialità di Stati, movimenti politici e sociali, luoghi e identità, nazionalismi e conflitti etnici vengono affrontate dalle diverse prospettive.

La caduta dell'URSS, la fine della Guerra Fredda, il venir meno di una serie di certezze, il moltiplicarsi di scontri etnici, religiosi e *di civiltà*, l'affermarsi di un *mondo di flussi* di capitali, beni e persone in contrapposizione al mondo dei territori, hanno spinto la geografia politica contemporanea verso interpretazioni che attingono simultaneamente alle tre correnti teoriche.

I temi con cui deve misurarsi sono la politica ambientale, la crescente rilevanza della scala geografica nell'analisi di fenomeni che interagiscono a diversi livelli, come terrorismo o finanza globale, lo sviluppo di una geografia politico normativa attenta anche alla democrazia transnazionale.